

Oykonimik oronimlərin Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonuna görə təhlili

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17931984>

Natiq Qubad oğlu Babayev

C.ü.f.d., böyük elmi işçi,

*Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi,
akademik akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu*

E-mail: natiq_20@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0009-5497-9203>

Xülasə: Azərbaycan toponimikası zəngin və çoxşaxəli tədqiqat sahəsidir. Coğrafi adların yaranması, onların semantik, etimoloji və tarixi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi xalqın məskunlaşma tarixinin, etnoqrafiyasının və dilinin inkişaf mərhələlərinin araşdırılması üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. Oronimlər — dağ, dərə, təpə, qaya, düzənlik və s. kimi relyef formalarının adları olub, çox zaman oykonimlərlə — yəni yaşayış məntəqələrinin adları ilə əlaqəlidir.

Məqalədə Şərqi Zəngəzur bölgəsində yerləşən rayonlar — Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngilan ərazilərindəki oykonimik mənşəli oronimlər tədqiq edilmişdir. Araşdırmanın məqsədi oronimlərin yaranma prinsiplərini, coğrafi obyektlərin adlanmasında yaşayış məntəqə adlarının (oykonimlərin) rolunu və bu adların tarixi-coğrafi məzmununu müəyyən etməkdir. Tədqiqat nəticəsində məlum olmuşdur ki, bölgənin oronimləri əsasən yaşayış məntəqələri, tayfa və nəsil adları, eləcə də təbii landşaft xüsusiyyətləri ilə sıx bağlıdır.

Açar sözlər: *oronim, oykonim, toponimika, coğrafi adlar, Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı*

Analysis of oikonymic oronyms according to the Eastern Zangezur economic region

Abstract: Azerbaijani toponymy is a rich and multifaceted field of study. The formation of geographical names, as well as the study of their semantic, etymological, and historical characteristics, holds great importance for researching the history of settlement, ethnography, and the stages of language development of the people. **Oronyms** — names of relief forms such as mountains, valleys, hills, rocks, plains, etc. — are often connected with **oikonyms**, that is, the names of settlements.

The article examines the oikonymic-origin oronyms in the Eastern Zangezur region of Azerbaijan, including Kelbajar, Lachin, Gubadli, Jabrayil, and Zangilan districts. The study aims to identify the principles of oronym formation, the role of settlement names (oikonyms) in naming geographical features, and the historical-geographical significance of these names. The analysis reveals that the region's oronyms are closely linked with settlements, clans, lineages, and natural landscape features.

Keywords: *oronym, oikonym, toponymy, geographic names, Kelbajar, Lachin, Gubadli, Jabrayil, Zangilan*

Giriş

Toponimlərin elmi təhlili XX əsrdə Azərbaycan alimləri tərəfindən sistemləşdirilmişdir. Bu sahədə Yüzbaşov R., Məmmədov N., Çingizoğlu Ə., Qeybullayev Q., Budaqov B. və s. kimi tədqiqatçıların əsərləri əsas referans kimi qəbul olunur. Bölgənin dağlıq relyefi, təbii şəraiti və etnik tərkibi oronimlərin formalaşmasına mühüm təsir göstərmişdir (Əliyev, 2018, s. 19). Xüsusilə Şərqi Zəngəzur rayonları toponim və oykonimlər arasındakı əlaqənin öyrənilməsi üçün nümunəvi sahə təşkil edir.

Tədqiqatda əsasən təsviri, müqayisəli və etimoloji analiz metodlarından istifadə edilmişdir. Məlumat mənbələri kimi arxiv sənədləri, toponimika üzrə elmi ədəbiyyat, tarixi xəritələr və yerli əhalidən toplanmış şifahi məlumatlar əsas götürülmüşdür. Toponimlər bölgələr üzrə qruplaşdırılaraq sistemləşdirilmiş, onların semantik və tarixi mənşə əlaqələri müəyyən edilmişdir.

Təhlil və müzakirə

1. Kəlbəcər rayonu. Kəlbəcər rayonunda Ağdaş dağı, Ağyataq dağı, Şurtan dərəsi, Qılıçdaş qayası, Tövlədərə, Oruclu təpəsi və Göydərə kimi oronimlər həmin ərazidəki eyniadlı kəndlərlə sıx

bağlıdır. Bu adlar həm coğrafi mövqeyi, həm də qədim məskən adlarının davamlılığını əks etdirir. Relyef və su mənbələri adların formalaşmasına mühüm təsir göstərmişdir (Babayev, 2015, s. 110).

Kəlbəcər rayonunda oykonimik oronimlər əsasən dağ, dərə və qayalarla bağlıdır:

- **Ağdaş dağı** – Eyniadlı Ağdaş kəndindən adlanır. Kənd “abad, xeyirli” mənasında olub və dağın yerləşməsi kənd ətraf relyefi ilə sıx bağlıdır.
- **Ağyataq dağı** – Ağyataq kəndindən törəmişdir. Etnoqrafik baxımdan kəndin sakinlərinin məşğul olduğu əkinçilik və heyvandarlıq fəaliyyətləri ilə əlaqələndirilir (Yüzbaşov R.N., Əliyev K., Sədiyev Ş., 1972).
- **Şurtan dərəsi** – Aşağı Şurtan kəndindən adını alıb. Kəndin yerləşdiyi dərənin relyef xüsusiyyətləri adın seçilməsində rol oynayıb.
- **Göydərə** – Bu oronim Göydərə kəndinin adı ilə bağlıdır.
- **Qılıçdaş qayası** – Qılınclı kəndinin adından törəmişdir.
- **Tövlədərə** – Tövlədərə kəndinin adını daşıyır.

2. Laçın rayonu. Laçın rayonunun oronimləri daha çox yaşayış məntəqələri və tayfa adları ilə əlaqəlidir. Avaz təpəsi, Xanalı dərəsi, Laçın dağı kimi adlar bölgənin qədim etnotoponim qatını təşkil edir. Tayfa adlarının relyeflə birləşməsi və dağlıq ərazilərin istifadəsi oronimlərin müxtəlifliyinə səbəb olmuşdur (Əliyev M., 2018, s. 22).

Laçın rayonunda oronimlər həm **topoqrafik**, həm də **etnoqrafik** mənşəyə malikdir:

- **Avaz təpəsi** – Avazlar (əvvəlki Avazdar) kəndindən adını alınmışdır. “Avazdar” etnotoponimdir, “Avaz yaşayan dar yer” mənasında.
- **Ağcayazı dağı** – Ağcayazı kəndinin adı ilə əlaqəlidir; “ağca” (bozuntul torpaq), “yazı” (düzlük) mənasını verir.
- **Xanalı dərəsi** – Xanalılar tayfasının adını yaşadır. Etnotoponim kimi əhəmiyyətlidir.
- **Çıraqlıbaşı dağı** – Çıraqlı kəndinin adını daşıyır. “Çıraqlı” etnotoponimdir.
- **Ərikli dərə** – Adını Ərikli kəndindən almışdır. Fitotoponimdir.
- **Qışlaq dağı** – Oronim adını Qışlaq kəndindən alıb. Kənd iki dağın arasındakı dərədə yerləşir.
- **Zerti dərəsi** - Dərəyə Zertu kəndinə görə bu ad verilibdir.

3. Qubadlı rayonu. Qubadlı rayonunda Başarat dağı, Diləli dərəsi, Qaracallı düzü, Zilanlı düzü, Aşağı Dəmirçi dağı, Yuxarı Dəmirçi dərəsi və Hərtis oronimləri mövcuddur. Bu adlar kənd adlarından törəmiş və həm düzlük, həm də dağlıq relyef formaları kənd adları ilə paralel şəkildə yaşamaqdadır. Bu, xalqın məskunlaşma coğrafiyasının təbii landşaftla və təsərrüfat şəraiti ilə əlaqəsini göstərir (Məmmədov N., 2007).

Qubadlı rayonunda dağlıq relyef üstünlük təşkil edir:

- **Başarat dağı** – Dağ eyniadlı kəndin (Başarat kəndi) adını yaşadır.
- **Diləli dərəsi** – Diləli Müskanlı kəndindən ad almışdır.
- **Qaracallı düzü** - Qaracallı kəndinə görə düzə bu ad verilmişdir.
- **Zilanlı düzü** – Düzlükdə yerləşən eyniadlı kəndlə bağlıdır.

4. Cəbrayıl rayonu. Cəbrayıl rayonunda Tülüsdağ, Daşlı dağı, Aşağı Tumas kimi oronimlər qədim kənd adlarının və tayfa məskənlərinin coğrafi müstəvidə davamı kimi meydana çıxmışdır. Oronimlər fonetik və semantik baxımdan türk mənşəlidir (Məmmədov N., 1993) və bölgənin tarixi məskunlaşmasını əks etdirir.

Cəbrayıl rayonunda oykonimik oronimlər həm mövcud, həm də artıq mövcud olmayan kəndlərin adlarını yaşadır:

- **Tülüsdağ** – Tulus kəndi ilə bağlıdır.
- **Tumaslı dağı** – Dağ Tumas kəndinin adından törəyib. Ərazidə Tumasata pirinin yerləşməsi sadəcə coğrafi və ya tarixi baxımdan deyil, həm də dini və ruhani baxımdan əhəmiyyətlidir. Yəni bu məkanın insanlar üçün ibadət, mərasim və ya müqəddəs sayılması onun əhəmiyyətini artırır.

5. Zəngilan rayonu. Zəngilan rayonunda Şatariz dərəsi, Şatariz yoxuşu, Qaragöl təpəsi kimi adlar eyniadlı kənd və təbii obyektlərlə bağlıdır. Bu oronimlər həm təbii landşaft xüsusiyyətlərini əks etdirir, həm də tarixi-coğrafi konteksti qoruyur (Babaev N.Q., 2012).

Zəngilan rayonunda tarixi və arxeoloji fon önəmlidir:

- **Diridağ** – Qədim Dirikənd qalası ilə bağlıdır, Qafqaz Albaniyasının erkən orta əsr tarixi ilə əlaqələndirilir.

- **Şatariz dərəsi** – Şatariz kəndi ilə bağlıdır (hazırda mövcud deyil, tarixi kənddir).

Tarixi məskənlərdən törəyən oronimlər bölgənin qədim sivilizasiya izlərini qoruyur. Bu rayonun oronimləri həm kəndlərin, həm də qədim məskənlərin tarixi və coğrafi məlumatlarını verir.

Rayonlar üzrə oykonimik oronimlərin təsnifatı və əlaqə prinsipləri. Oykonimik oronimlər (dağ, dərə, təpə, düzü və s.) adətən eyni adlı kəndlərdən, tayfa və ya nəsil adlarından törəmişdir. Məsələn, Kəlbəcərdə Ağdaş dağı Ağdaş kəndi ilə, Laçında Avaz təpəsi Avazlar kəndi ilə əlaqəlidir (Babayev, 2022). Bu, coğrafi obyektlərin adlandırılmasında məskənlərin referans rolunu göstərir.

Dağlıq rayonlarda (Kəlbəcər, Laçın) dağ və dərələrin adları kənd adları ilə birbaşa bağlıdır, düzənliklərdə isə bu bağlılıq iqtisadi və sosial funksiyalarla əlaqələndirilir. Oykonimik oronimlər bölgənin tarixi-mədəni qatını, tayfa və ailə adlarının qorunmasını əks etdirir (Azərbaycan toponimləri, Ensiklopedik lüğət, 1999).

Müqayisəli təhlil

Şərqi Zəngəzur bölgəsində yerləşən oykonimik oronimlər yaşayış məntəqələrindən ad alaraq bölgənin həm təbii relyefini, həm də mədəni-tarixi xüsusiyyətlərini əks etdirir. Dağ və təpələr kəndlərin yüksəkliklərlə əlaqəsini, dərə və düzənliklər isə əkinçilik və suvarma fəaliyyəti ilə bağlılığı göstərir.

Tayfa və ailə adlarının qorunması (məsələn, Laçında Xanəli dərəsi) bölgənin etnik və sosial strukturunun tarixi-mədəni qatını əks etdirir. Ümumiyyətlə, Şərqi Zəngəzur rayonlarında oykonimik oronimlər relyef və məskənlərin qarşılıqlı təsiri nəticəsində formalaşmışdır (Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. İki cild. I cild. Bakı, "Şərq-Qərb", 2007).

Nəticə

Aparılan təhlil göstərdi ki, oykonimik oronimlər Şərqi Zəngəzur bölgəsində toponimik sistemin mühüm tərkib hissəsidir. Bu adlar həm məskunlaşma tarixi, həm də təbii-coğrafi şəraitlə sıx bağlıdır. Oronimlərdə xalqın dili, mədəniyyəti və tarixi yaddaşı əks olunur. Rayonlar üzrə aparılan təhlil nəticəsində məlum olmuşdur ki, hər bir rayonun relyef və yaşayış şəraiti oronimlərin semantik quruluşuna birbaşa təsir göstərmişdir. Bu, oykonimik tədqiqatların regional toponimikanın inkişafı və milli coğrafi ad siyasətinin formalaşması baxımından elmi dəyərini artırır.

Ədəbiyyat

1. Azərbaycan toponimləri, Ensiklopedik lüğət. Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası, 1999, 588 s.
2. Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. İki cild. I cild. Bakı, "Şərq-Qərb", 2007, 304 s.
3. Babayev, N.Q. Şərqi Zəngəzur oykonimlərinin coğrafiya, tarix və dilçilik baxımından tədqiqi. Bakı, 2022, 210 səh.
4. Бабаев, N.Q. Происхождение географического названия Зангилян / Национальный педагогический университет имени М.П.Драгоманова Украинська Академия Наук. Гилея. Науковий висник. Випуск 60 (№5). Киев: 2012, с. 283-286
5. Çingizoğlu, Ə., Qubadoğlu N. Azərbaycan tarixi yurd yerlərinin coğrafiyası. Bakı: Mütərcim, 2015, 176 s.
6. Əliyev, M. (2018). *Oykonim və oronimlərin qarşılıqlı əlaqəsi. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti jurnalı*, № 2, 17–31.
7. Əhmədov, T. Azərbaycan toponimikasının əsasları. Bakı: Bakı Universiteti, 1991, 312 s.
8. Məmmədov, N. Azərbaycanın yer adları (oronimlər). Bakı: Bakı Universiteti, 1993, 176 s.
9. Məmmədov, N.G. Toponimika. Bakı: Bakı Universiteti, 2007, 408 s.
10. Yüzbaşov, R.N., Əliyev K., Sədiyev Ş. Azərbaycanın coğrafi adları. Bakı: Maarif, 1972, 96 s.